

O'QUVCHILARDA XXI ASR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV FANLARNING O'RNI

Amrilloyeva Nigora Alisher qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2 – bosqich 106-BT-2024 guruh talabasi
Tel: 87-354-06-05

Axmatova Farangiz Xoshim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2 – bosqich 106-BT-2024 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17355534>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XXI asr ta'limining asosiy yo'nalishlari, xususan, o'quvchilarda kreativ, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni, hamkorlikda ishlash hamda muammolarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirishda integrativ fanlarning o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Integratsion yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari, STEAM ta'lim tizimining afzalliklari hamda pedagogik jarayonni fanlararo bog'liqlik asosida tashkil etish usullari keng tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: XXI asr ko'nikmalari, integratsiya, kompetensiya, innovatsion ta'lim, STEAM, kreativlik, pedagogika.

Abstract: This article scientifically analyzes the importance of integrative education in the development of 21st-century skills such as creativity, critical thinking, collaboration, and problem-solving. The theoretical and practical foundations of integration, the advantages of the STEAM education system, and methods of organizing the pedagogical process through interdisciplinary connections are discussed in detail.

Keywords: 21st-century skills, integration, competence, innovative education, STEAM, creativity, pedagogy.

Аннотация

В статье научно рассматривается значение интегративного образования в формировании у учащихся навыков XXI века, таких как креативность, критическое мышление, сотрудничество и решение проблем. Подробно анализируются теоретические и практические основы интеграции, преимущества системы образования STEAM и методы организации педагогического процесса на основе межпредметных связей.

Ключевые слова: навыки XXI века, интеграция, компетенция, инновационное образование, STEAM, креативность, педагогика.

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va innovatsion jamiyatni rivojlantirishda asosiy omil bo'lib qolmoqda. XXI asrda bilimlar hajmi keskin oshib borayotgani sababli, o'quvchilarga faqat tayyor ma'lumotni yetkazish yetarli emas — ularda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish, kreativ yondashuv va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur.

Shu nuqtai nazardan, integrativ ta'lim yondashuvi zamonaviy pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu yondashuv fanlararo bog'liqlikni ta'minlash orqali o'quvchilar tafakkurini kengaytiradi, turli fanlarda o'rganilgan bilimlarni yagona tizimda

qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, ona tili, matematika, tabiiy fanlar, texnologiya va STEAM yo'nalishlarining integratsiyasi o'quvchilarni XXI asr kompetensiyalariga tayyorlaydi.

Integrativ ta'limning nazariy asoslari: integratsiya tushunchasi lotincha 'integer' so'zidan olingan bo'lib, "butunlik", "yaxlitlik" ma'nosini bildiradi. Ta'limdagi integratsiya — bu o'quv jarayonida turli fanlar o'rtasida tabiiy bog'liqlikni o'rnatish va bilimlarni yaxlit tizimda shakllantirish demakdir. Pedagogik adabiyotlarda integrativ ta'limning asosiy vazifalari quyidagicha izohlanadi: fanlararo mantiqiy aloqalarni tiklash, o'quvchilarda tizimli tafakkurni shakllantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, o'quvchilarning bilishga qiziqishini kuchaytirish va kompetensiyaga asoslangan ta'lim mazmunini yaratish.

XXI asr ko'nikmalari deganda, shaxsning raqamli, ijtimoiy va intellektual jihatdan rivojlanishini ta'minlaydigan muhim kompetensiyalar tushuniladi. UNESCO, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar bu ko'nikmalarni quyidagi toifalarga ajratadi: kreativ fikrlash va innovatsion yondashuv, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish, axborot savodxonligi va raqamli madaniyat, kommunikativlik va jamoada ishlash, moslashuvchanlik va liderlik.

Ona tili darslarida o'quvchilar so'z va matn tahlili orqali mantiqiy fikrlashni o'rganadi, matematika darslarida esa muammoli vazifalar yordamida tahlil va hisob-kitob asosida aniqlikni rivojlantiradi. Tabiiy fanlar esa kuzatuv, tajriba va sabab-oqibat aloqalarini tahlil qilishni o'rgatadi. Texnologiya va san'at fanlari orqali o'quvchilar ijodiy tafakkurni amaliy ko'nikmaga aylantiradi.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) modeli o'quvchilarda nafaqat ilmiy fikrlash, balki kreativ va amaliy yondashuvni ham rivojlantiradi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar muammoni tahlil qilish, texnik fikrlashni rivojlantirish, jamoada hamkorlikda ishlash, natijaga yo'naltirilgan faoliyat yuritish va innovatsion g'oyalarni ilgari surishni o'rganadi.

Integrativ ta'limda o'qituvchi markaziy emas, balki yo'naltiruvchi rolni bajaradi. U o'quvchining bilishga bo'lgan tabiiy qiziqishini qo'llab-quvvatlaydi, mustaqil izlanish, tahlil va tajriba olib borish uchun sharoit yaratadi. Pedagogik yondashuvlarda muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interfaol metodlar, kognitiv faoliyatni faollashtirish kabi usullar samarali hisoblanadi.

Integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarda tizimli tafakkur shakllanishini, real hayot bilan bog'liq misollar orqali bilimlarning mustahkamlanishini va motivatsiya kuchayishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va baholash tizimining yangilanishi zarur.

Xulosa va tavsiyalar

XXI asr ta'limi o'quvchilardan faqat bilim emas, balki amaliy, kommunikativ va kreativ ko'nikmalarni talab qiladi. Bu esa integratsiyaga asoslangan ta'limsiz mumkin emas. Tavsiyalar: ta'lim dasturlarini integratsiyaga moslashtirish, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish, baholash tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish.

References:

1. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
2. Gardner, H. (2006). *Multiple Intelligences: New Horizons*. New York: Basic Books.

3. Perkins, D. (2014). Future Wise: Educating Our Children for a Changing World. Jossey-Bass.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori — "Ta'lim sohasini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
5. Qodirova M., Raximova G. (2022). Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich ta'limni tashkil etish. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Karimov N. (2021). STEAM ta'lim texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslari. Ilm va Innovatsiya jurnali, №4.